

PHILOLOGICAL SCIENCES

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛОВ, ОБРАЗОВАННЫХ ОТ НАЗВАНИЙ ПРОФЕССИЙ, В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Джафарова А.Х.

*Бакинский Государственный Университет,
магистрант кафедры русского языкознания
Баку*

LEXICAL-SEMANTIC FEATURES OF VERBS DERIVED FROM THE NAMES OF PROFESSIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE

Jafarova A.

*Baku State University
Master's Student at the Department of Russian Linguistics
Baku*

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются лексико-семантические особенности глаголов, образованных от названий профессий, в контексте современных словообразовательных процессов русского языка. Актуальность исследования обусловлена ограниченной изученностью данной группы глаголов, обладающих сложной семантической структурой и богатым стилистическим потенциалом. Выявлены продуктивные словообразовательные модели, проанализированы основные семантические особенности, включая прямое обозначение профессиональной деятельности, метафоризацию и переносные значения. Работа освещает функционально-стилистические особенности глаголов в различных дискурсивных практиках и намечает перспективы дальнейших исследований в области деривационной семантики.

ABSTRACT

The article deals with analysis of the lexical-semantic features of verbs derived from the names of professions in the context of modern word-formation processes in the Russian language. The relevance of the study is due to the limited knowledge of this group of verbs, which have a complex semantic structure and rich stylistic potential. Productive word-formation models are identified, the main semantic peculiarities are analyzed, including direct designation of professional activity, metaphORIZATION and figurative meanings. The article highlights the functional and stylistic features of verbs in various discursive practices and outlines prospects for further research in the field of derivational semantics.

Ключевые слова: глаголы, названия профессий, лексико-семантические особенности, словообразовательная модель, метафоризация, стиль, русский язык.

Keywords: verbs, names of professions, lexical-semantic features, word-formation model, metaphORIZATION, style, Russian language.

Введение

Современная лексикология и словообразование представляют собой динамично развивающиеся направления лингвистики, исследующие механизмы формирования новых слов и их семантическую эволюцию. Одним из интересных объектов изучения является группа глаголов, образованных от названий профессий, поскольку они не только обозначают профессиональную деятельность, но и могут приобретать дополнительные переносные значения.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью комплексного анализа таких глаголов с точки зрения их словообразовательных моделей, семантических характеристик и стилистической принадлежности. Несмотря на значительное количество работ, посвящённых словообразованию (В.В. Виноградов, 2001; Е.А. Земская, 2011; И.С. Улуханов, 2015), специализированные исследования глаголов данной группы остаются фрагментарными.

Цель статьи – анализ словообразовательных моделей, семантических характеристик и функциональных особенностей глаголов, образованных от названий профессий. Для достижения этой цели выдвигаются и решаются следующие задачи:

1. Определить основные способы образования глаголов от названий профессий.

2. Выявить семантические особенности этих глаголов, включая метонимическое расширение значений.

3. Охарактеризовать их стилистические и функциональные свойства.

• Словообразовательный аспект

Словообразовательной базой исследуемой группы глаголов являются существительные, обозначающие человека по роду занятий и профессии. Как известно, от основ имён существительных глаголы образуются преимущественно суффиксальным способом. При этом производные отымённые глаголы обозначают действия, различным образом

связанные с тем, что названо производящей основой [5, с.305]. Наиболее продуктивные модели включают:

- Суффикс **-и(ть)**: *кочегарить, батрачить, фиглярить, рыбачить, кузнечить, шахтёрить, шоферить, шпионить, инженерить.*

- Суффикс **-ствова-/ествова(ть)**: *купечествовать (устар.), бригадирствовать (устар.), директорствовать, адвокатствовать, профессорствовать, прокурорствовать, актёрствовать.*

- Суффикс **-нича(ть)**: *токаряничать, столярничать, портняжничать, слесарничать, хуждожничать, полотерничать.*

- Суффикс **-ова(ть)**: *врачевать.*

Помимо основного словообразовательного значения, связанного с обозначением профессиональной деятельности, глаголы данной группы могут приобретать дополнительные смысловые оттенки:

1) 'состоять на службе': *директорствовать* («занимать должность директора»)

2) 'быть кем'/'не быть кем' (иногда также – 'стремиться выглядеть кем'): *столярничать* («быть столяром»)

3) неодобрение действия: *шпионить* («тайно следить за кем-л., выслеживать кого-л.»)

Таким образом, суффиксы, с помощью которых образуются глаголы данной группы, играют большую роль в семантической интерпретации. Стилистической окраске суффиксов и их модификационной роли, находящейся во взаимосвязи с типом основы, посвящён ряд научных трудов [8, с. 171-177; 1, § 196].

Многие авторы согласны в оценке этих суффиксов и утверждают, что «компонент "неодобрение" является составной частью значений суффиксов **-ничать и -ствовать**» [8, с. 176] или что «большая часть глаголов на **-ничать** принадлежит разговорной и просторечной лексике» [1, с. 99].

Семантико-стилистические особенности глаголов профессиональной деятельности

Как уже отмечалось выше, глаголы данной группы в основном обозначают действие, связанное с профессиональной деятельностью. Например, **врачевать** – заниматься медицинской практикой, **кузнечить** – работать кузнецом, **рыбачить** – ловить рыбу. Их основная функция заключается в передаче процесса выполнения работы, характерной для той или иной профессии.

Однако некоторые глаголы, образованные от названий профессий, не всегда указывают на выполнение работы в профессиональном контексте. Они могут обозначать занятие, связанное с данной деятельностью, но не обязательно в качестве основной профессии или в официальном порядке. Это особенно заметно в глаголах типа *столярничать, плотничать, слесарить*, которые могут употребляться и в значении «заниматься этим для души» или «временно выполнять такую работу». И. С. Улукханов отмечает, что подобные глаголы не содержат в своей семантике компонентов «быть кем» или «работать в качестве кого» [7, с.32-33]. Например:

- *Покончив с дневными заботами, плотничает он для души* (А. Зоркий. На том стоит русская земля);

- *В Академии имени Фрунзе нас этому не обучали, а вот в другой академии за четыре года я многое постиг: могу сапожничать, класть печи, с грехом пополам плотничаю* (М. Шолохов. Они сражались за родину);

- *Ребята... с увлечением играют в военные игры и слесарничают* (Вечерняя Москва, 29 января 1972);

В определенных контекстах эти же глаголы могут приобретать значение выполнения профессиональной деятельности:

- *На консервном заводе, где он слесарил, ему давали повидло* (Советский спорт, 16 сентября 1970).

Таким образом, семантика данных глаголов зависит от контекста и ситуации, что делает их особенно интересными для анализа.

Аналогичные процессы наблюдаются и в других глаголах, образованных от названий профессий. Они также способны развивать метафорическое или переносное значение, выходя за рамки обозначения конкретной профессиональной деятельности. Например:

- **Учительствовать** – не только «работать учителем», но и «поучать в разговоре»: *Арина Петровна уже не выговаривала и не учительствовала в письмах, но больше всего уповала на Божию помощь...* (Салтыков-Щедрин М. Е., Господа Головлёвы)

- **Адвокатствовать** – не только «быть адвокатом», но и «заступаться, защищать кого-л., что-л.»: *Blanche, с самого его появления у нас, начала тотчас же за него предо мною адвокатствовать.* (Достоевский Ф. М., Игрок)

- **Врачевать** – не только «заниматься лечением», но и «исцелять, облегчать душевные страдания, приносить освобождение от чего-л. неприятного, тяжёлого и т.п.»: *Он врачует сердце, мозг и память.* (Куприн А. И., Суламифь)

Такое развитие значений отражает закономерности языковой эволюции, демонстрируя способность лексических единиц адаптироваться к различным коммуникативным ситуациям.

Глаголы, обозначающие традиционные профессии (например, **врачевать, столярничать, плотничать**), демонстрируют высокую устойчивость в языке, поскольку данные профессии имеют длительную историю существования. В отличие от них, глаголы, образованные от современных профессий (например, **инженерить, шоферить**), менее закреплены в языке и могут изменяться с течением времени. Их употребление часто ограничено узкопрофессиональными или разговорными контекстами, что делает их менее устойчивыми в языковой системе.

Глаголы на **-ствова-/ествова-/ова-/ева-** используются в официальной и книжной речи, в то время как формы на **-нича(ть)** и **-и(ть)** чаще встречаются в разговорном стиле. Например, глаголы

профессорствовать, директорствовать, врачевать приемлемы в научных и публицистических текстах, тогда как глаголы *слесарничать, шпионить* или *шоферить* больше относятся к неформальному употреблению. Например:

• *Теперь он состоит где-то чиновником особых поручений, а сверх того, имеет выгодные частные занятия. В одной компании директорствует, в другой выбран членом ревизионной комиссии. Пробует и сам сочинять проекты новых предприятий и, быть может, будет иметь успех. Словом сказать, хлопочет и суется так же, как и в деревне, но уже около более прибыльных мелочей.* (Салтыков-Щедрин М. Е., Мелочи жизни)

• *Но в автомобильных вузах уже после первого курса студент получал шофёрские права, правда любительские, чтобы студент не бросил учёбу и не ушёл шоферить.* (Николай Колосов, Воспоминания комиссара-танкиста)

Заключение

В ходе проведённого нами исследования были выявлены основные словообразовательные модели глаголов, образованных от названий профессий, а также их семантические и стилистические особенности. Анализ показал, что наиболее продуктивными суффиксальными моделями являются -ова-/-ева-, -нича(ть) и -и(ть). Семантический анализ подтвердил тенденцию к метафорическому расширению значений, а стилистический — различие между книжными и разговорными формами.

Перспективы дальнейшего изучения могут включать анализ изменений в употреблении этих глаголов в различные исторические периоды, а

также сравнительное исследование с другими языками, что позволит выявить общие закономерности и особенности формирования глаголов, образованных от профессий.

Литература

1. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык: Учебник / Под редакцией Н.С. Валгиной. / 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2002. - 528 с.
2. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. - М.: Русский язык, 2001.
3. Епишкин Н.И. Исторический словарь галлицизмов русского языка. - Словарное издательство ЭТС, Москва, 2010. [Электронный ресурс] - URL: <https://rus-gallicismes-dict.slovaronline.com/16193-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C>
4. Ефремова Т.Ф. Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. [Электронный ресурс] - URL: <https://efremova.slovaronline.com/>
5. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. — М.: Флинта, Наука, 2011. — 324 с.
6. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. [Электронный ресурс] - URL: <https://xn----8sbauh0beb7ai9bh.xn--p1ai/>
7. Улуханов И.С. Глагольное словообразование современного русского языка. Т. 1: Глаголы, мотивированные именами и междометиями. — М.: Азбуковник, 2015. — 336 с.
8. Улуханов И.С. Мотивация в словообразовательной системе русского языка. - М.: ЛИБРОКОМ, 2010.